

A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE DE GURUPI – UNIRG

[Ciências Exatas e da Terra, Educação, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023](#)
[SUMÁRIO / 23/11/2023](#)

THE CURRICULARIZATION OF UNIVERSITY EXTENSION IN THE ACCOUNTING SCIENCES COURSE AT THE UNIVERSITY OF GURUPI – UNIR

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10201009

Jocimaria Ribeiro de Araújo¹

Maluane Lopes Dourado²

Me. Victor de Oliveira³

RESUMO

O Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da Lei nº 13.005/2014, estabeleceu que as instituições de ensino superior brasileiro devem destinar parte dos créditos curriculares dos cursos de graduação em programas e projetos de extensão universitária até 2024. Diante dessa exigência, o presente estudo teve a finalidade de estudar o projeto pedagógico do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi – UNIRG e verificar se a extensão universitária está alinhada com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2023/2028, com as diretrizes

curriculares nacionais e com a pesquisa do referencial teórico. Buscou-se analisar quais são as metodologias e desafios do curso de Ciências Contábeis da presente universidade no processo de implementação da extensão curricular. Trata-se de estudo documental e comparativo. Os instrumentos de pesquisa foram o atual projeto pedagógico do curso, o PDI e a pesquisa do referencial teórico, ao qual se fundamentou em trabalhos científicos já publicados entre os anos de 2018 a 2023 em língua portuguesa e inglesa e que tratem especificamente sobre a temática proposta. A análise dos resultados se deu por meio da comparação da regulamentação da extensão curricular descrita no projeto pedagógico do curso com o PDI, Diretrizes Nacionais Curriculares e fundamentos do referencial teórico.

Palavras-chave: Curricularização. Extensão. Universidade. Ciências Contábeis.

ABSTRACT

The National Education Plan (PNE), through Law nº. 13.005/2014, established that Brazilian higher education institutions must allocate part of the curriculum credits of undergraduate university extension programs and projects by 2024. Given this requirement, The present study was intended to study the Pedagogical Project of the Accounting Course of the University of Gurupi – UNIRG and to verify that the University Extension is aligned with the Institutional Development Plan (PDI) 2023/2028, with the National Curriculum Guidelines and with the research of the theoretical framework. It was sought to analyze what are the methodologies and challenges of the Accounting Course of this University in the process of implementing the curriculum extension. It is documentary and comparative study. The research instruments were the current pedagogical project of the course, the PDI and the research of the theoretical framework, which was based on scientific papers already published between 2018 and 2023 in Portuguese and English and that specifically address the proposed theme . The analysis of the results was

through the comparison of the curriculum extension regulation described in the Pedagogical Project of the course with the PDI, Curriculum National Guidelines and Fundamentals of the Theoretical Referential.

Keywords: Curriculum. Extension. University. Accounting Sciences.

1. INTRODUÇÃO

O termo “extensão”, no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES), surgiu na Legislação Educacional Nacional em 1931 por meio do primeiro Estatuto das Universidades Brasileiras, referindo-se ao oferecimento de cursos e conferências de caráter educacional como “organismo da vida social da Universidade” (BARBOSA, 2020). Posteriormente ressurgiu no então texto da Lei nº 5.540/68 tornando-o atividade de extensão obrigatória em todas as IES do Brasil (MARQUES, 2020).

A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula, de forma indissociável, o ensino e a pesquisa e viabiliza uma relação mútua e transformadora entre a Universidade e a sociedade (CIRÍACO et al., 2020).

De acordo com Diniz et al. (2020), a extensão universitária apresenta um papel fundamental na sociedade, visto que é uma forma de construir, disseminar e discutir o conhecimento produzido dentro das Universidades perante as realidades e necessidades sociais do país.

Devido a importância da extensão no meio acadêmico, em 2012, editou-se a Política Nacional de Extensão (2012), que não modificou o conceito de extensão, mas, reafirmou-se a necessidade de se fortalecer a extensão universitária nas instituições públicas diante de um panorama de questionamentos crescentes em relação ao compromisso social destas perante os problemas sociais.

Em seguida, cita-se o Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da Lei nº 13.005/2014, em sua meta 12, estratégia 12.7 estabelece que as IES

brasileiras devem assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária (BRASIL, 2014).

Ademais cita-se o art. 207 da Constituição Federal do Brasil de 1988 que deixa claro que as universidades devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Pereira et al. (2019) nos explica que o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão reflete de forma positiva à IES (Instituições de Ensino Superior) pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos e pela junção da universidade e da comunidade na medida em que incentiva a realização de projetos coletivos.

Diniz (2012) afirma que esse texto constitucional firma o entendimento que a extensão universitária é processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade.

A Curricularização é fundamental para plenitude da extensão de qualquer Curso superior, na medida em que garante a inserção social, um fator básico na qualidade do ensino, pois não se produz conhecimento apenas em sala de aula, deve-se compreender a verdadeira função da universidade junto à comunidade (CERQUEIRA, 2003).

A escolha da presente temática, se deu por entender que o curso em estudo está em processo de implementação da extensão curricular e a pesquisa poderá contribuir de forma significativa.

Esta investigação apresenta justificativa mediante a intenção de estimular a reflexão entre os gestores e docentes da Universidade e do Curso de Ciências Contábeis sobre o desafio da Curricularização da Extensão, conforme estipulado pela Política Nacional de Educação de 2014.

Para os cursos de graduação em Ciências Contábeis as Diretrizes Curriculares Nacionais pela resolução n. 10/2004/CNE/CES, orientam, entre outros aspectos, o estabelecimento de formas de interdisciplinaridade, modos de integração entre teoria e prática, incentivo à pesquisa, concepção e composição das atividades de estágio curricular e das atividades complementares na organização curricular dos cursos.

Especificamente no art. 8º, que versa sobre as atividades complementares, a resolução estabelece que estas devem possibilitar o desenvolvimento de competências no estudante adquiridas também fora da sala de aula, mediante práticas de estudos e atividades independentes, transversais, interdisciplinares relacionadas com o mundo do trabalho e com ações de extensão junto à comunidade.

A relevância deste tema se dá ainda na ampliação da inserção da Universidade na comunidade. Desta forma, formando profissionais capacitados e qualificados para o ambiente de trabalho. É importante evidenciar a inserção da Curricularização da extensão como uma forma de aprendizagem e contribuição para a formação técnica e o desenvolvimento de competências, bem como a experiência do aprendizado em sala de aula atrelado à aplicação do seu conhecimento na sociedade.

Diante desse contexto, o objetivo primordial deste estudo consistiu em avaliar a conformidade da extensão universitária do Curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi – UnirG com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UnirG 2023/2028, bem como com as diretrizes curriculares nacionais e com os fundamentos teóricos estabelecidos na pesquisa.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo está delimitado com uma abordagem qualitativa. Como bem explica Coelho (2017), a abordagem qualitativa exige um estudo amplo do

objeto de pesquisa, considerando o contexto em que ele está inserido e as características da sociedade a que pertence.

Esse estudo também se enquadra na abordagem descritiva, uma vez que expõe como são desenvolvidas as atividades de extensão no Curso de Ciências Contábeis na Universidade de Gurupi – UNIRG e os aspectos necessários para a curricularização da extensão sobre a perspectiva docente e da gestão. Severino (2019) nos explica que a metodologia descritiva é um método onde são recolhidas informações mais específicas e detalhadas, ou em outras palavras, descreve uma realidade. Ao mesmo tempo que essa metodologia expõe os dados de algo, não se aprofunda no porquê dessas características.

Enquadra-se, também, como pesquisa exploratória, por tratar de um assunto pouco discutido no cenário atual. Almeida (2013) afirma que é um método que visa explorar um tema ou problema de pesquisa de forma ampla, buscando entender suas características e possíveis relações.

No que se refere aos procedimentos, foi realizada pesquisa documental com base nos seguintes documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Ciências Contábeis, matriz curricular, Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o Plano de Desenvolvimento Institucional 2023/2028. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa documental é uma técnica de pesquisa qualitativa responsável por coletar e selecionar informações através da leitura de documentos, livros, revistas, gravações, filmes, jornais, bibliografias, etc.

Dessa forma, realizou-se uma análise do projeto pedagógico do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi – UNIRG, com o propósito de verificar a coerência da extensão com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), as diretrizes curriculares nacionais e o referencial teórico. O intuito foi realizar um comparativo para identificar as metodologias adotadas e os desafios enfrentados no processo de

implementação da extensão curricular no curso de Ciências Contábeis desta instituição.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, esse estudo traz a caracterização da Universidade base para a análise dessa temática. A Universidade de Gurupi (UnirG) é uma Instituição Pública Municipal de Ensino Superior mantida pela Fundação UnirG, entidade de direito público. Criada em 1985, nasceu como uma Faculdade, em seguida fora transformada em Centro Universitário e, em 2018, conquistou o título de Universidade (UNIRG, 2023).

3.1. EXTENSÃO CURRICULAR NA UNIRG

A universidade se encontra localizada em Gurupi/TO, região sul do Estado, a 214 km da capital Palmas. Anualmente gradua-se em torno de 800 profissionais, que são inseridos no mercado de trabalho por meio dos 13 cursos de graduação ofertados. As provas do vestibular ocorrem duas vezes ao ano, em meados de junho e novembro. Tem-se ainda, o processo de Transferência e Portador de Diploma, além da oferta de cursos de Pós-Graduação, Mestrado, Residência Médica e Residência Multiprofissional e ainda o processo de Revalidação de Diplomas (UNIRG, 2023).

Em sua missão, a Universidade de Gurupi (UnirG) **é comprometida com o desenvolvimento regional e a produção de conhecimento com qualidade, por meio da ciência e da inovação**. No que se refere à visão, é uma universidade de referência na Região Norte, comprometida com a formação cidadã de maneira inovadora e sustentável.

Os desafios existentes na extensão estão elencados na Pesquisa e no Ensino por constituírem características muito próximas e indissociáveis destas áreas, desta forma resolveu-se não repetir os desafios e a partir do que já foi descrito, pensar nas ações para vencê-los.

Os Objetivos Específicos no “Eixo Extensão” constantes no PDI (2023-2028) são:

- Prospecção de Editais de Extensão que envolvam parceria com universidades de outras regiões, em busca de parcerias nas áreas **tecnologia, cultura, direitos humanos, justiça, educação ambiental, saúde, educação**, buscando a integração, interação e construção de conhecimento para além das fronteiras tradicionais, projetando-se para fora do país.
- Estabelecer polos de cooperação e intercâmbio de práticas inovadoras entre grupos acadêmicos que desenvolvam ou pretendam desenvolver ações de extensão similares em termo de objeto e objetivos, potencializando os respectivos programas de extensão institucionais e as ações anteriormente desenvolvidas, mas transformadas e aperfeiçoadas pela cooperação internacional.
- Desenvolver em conjunto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, um intercâmbio de equipes de extensão, a partir de áreas comuns de extensão universitária.
- Desenvolver Instrumentos de Convênios, do tipo “guarda-chuva”, por meio de abertura de editais para projetos específicos de intercâmbios específicos que venham ao encontro das necessidades das comunidades local e circunvizinhas, definindo contrapartidas financeiras e estruturais.
- Promover ações em conjunto com Projetos já existentes (CELU) na preparação para a língua inglesa, envolvendo docentes/técnicos, acadêmicos e comunidades relacionadas.
- Desenvolver instrumentos de avaliação dos projetos e programas como um todo, bem como propor as mudanças necessárias nos mesmos incluindo as equipes extensionistas (docentes/técnicos, estudantes e comunidades).
- Elaborar uma política de internacionalização extensionista que inclua financiamentos, na medida do planejamento e da disponibilidade orçamentária da Fundação UnirG além dos estabelecidos por convênio ou acordo de cooperação.

A UnirG consolida uma política de extensão alinhada com as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Extensão Universitária, determinada pelo Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Pública brasileiras, o qual dará suporte para a implementação do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Com esse propósito, desenvolverá as ações extensionistas com os recursos disponíveis e por meio de parcerias com o Município, Estado e a União, além de setores organizados da sociedade. Esta IES, como tem realizado, continuará a propagar o conhecimento à sociedade, por meio dos resultados oriundos da extensão, bem como do ensino e da pesquisa.

A criação da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assistência Estudantil – PROECAE concretizou uma das principais metas associadas às políticas de extensão da UnirG. A partir de sua criação, o planejamento das ações e metas a serem alcançadas tornou-se uma realidade.

As Políticas para o Desenvolvimento da Extensão, Cultura e

Assistência da Universidade de Gurupi- UnirG voltam-se para a valorização da diversidade, desenvolvimento artístico, cultural e ações de promoção e defesa dos direitos humanos, metas inicialmente apresentadas como possibilidades e agora passam ao status de ações a serem consolidadas, sempre em consonância com o papel de integração entre a Universidade e a sociedade, além das ações interligadas com as atividades de Ensino e Pesquisa da Instituição.

Os propósitos de extensão da universidade UnirG constantes no PDI (2023 – 2028) estão conectadas com a missão de desenvolvimento regional e com a internacionalização.

A extensão curricularizada na Universidade UnirG é promovida por projetos específicos de cada curso e por meio das “Atividades Integradoras” e “IUSC – Integração Universidade, Serviços e Comunidade”, são atividades integradoras desenvolvidas em todos os cursos.

Em 2022, todas as matrizes dos cursos existentes foram readequadas para atender as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) atuais, seguindo os preceitos de UNIIVERSIDADE. Com o objetivo de alcançar a proposta de promover a interdisciplinaridade e integração entre os cursos da Universidade de Gurupi, foi implantado os componentes curriculares INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE, SERVIÇO E COMUNIDADE, e ATIVIDADES INTEGRADORAS nos cursos. Componentes estes que estarão inseridos nas matrizes curriculares para possibilitar que professores, colaboradores e alunos participem deste projeto desde o início dos cursos. As equipes serão formadas para entendimento da situação regional e local, com acesso ao envolvimento das problemáticas e estudo para soluções. A cidadania será exercida de fato com a execução das propostas, objetivando conscientização, educação, orientação, atendimento, criação de produtos e protocolos, fluxos, diagnósticos, análise e levantamentos, avaliações e exames, eventos e outras atividades que venham de encontro às necessidades da comunidade.

Um ponto de partida é a ideia de oferecer políticas institucionais que possibilitem práticas interdisciplinares, rompendo com o ensino disciplinar entre quatro paredes, buscando-se assim, propiciar experiências nas quais os alunos possam perceber como um conhecimento depende do saber de distintas áreas, e trabalhar um cotidiano que enfatize o senso de autonomia e iniciativa de soluções quando expostos a situações concretas da realidade de nosso país e de nossa região. Trata-se, portanto, de um espaço privilegiado para o trabalho grupal na perspectiva psicossocial e comunitária, resgatando pressupostos teóricos, culturais e metodológicos que integrem acadêmicos de vários cursos em prol de solucionar problemas com ética e parceria.

O objetivo da IUSC/ Atividade Integradora é desenvolver aprendizagens em ambientes dentro e fora da universidade, desde os primeiros semestres do curso, utilizando como cenários de práticas todos os espaços sociais e educativos disponíveis para o aprendizado,

humanização, construção da cidadania, criatividade e inovação na produção acadêmica. Também tem como objetivos:

- Aprender a trabalhar com a problematização regional e local da comunidade;
- Construir planejamento para solucionar problema;
- Atuar em equipe interdisciplinar como protagonista na resolução de situação proposta;
- Disciplinar seu tempo para realizar tarefa em equipe;
- Organizar as atividades em conjunto;
- Conhecer e comprometer-se com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), desenvolvendo atitude cidadã;
- Apresentar resultados parciais e finais das atividades executadas.

A cada semestre novas propostas que visem promover iniciativas para expressar o compromisso social da IES com variados segmentos sociais, serão construídas pelos professores orientadores, sob os eixos: comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, produção e trabalho.

A INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE, SERVIÇO E COMUNIDADE- IUSC, e ATIVIDADES INTEGRADORAS tem como ementa: trabalhar as diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, étnico-raciais, culturais, comportamentais, ecológicos, éticos, legais e conteúdos envolvendo a comunicação, a economia e gestão administrativa em nível coletivo, como um eixo transversal, interdisciplinar e intercursos, que será construído em eventos acadêmicos, no formato extensionista, por meio de feiras científicas, oficinas coletivas, empreendedorismo; seminários e fóruns integrativos, projetos de cidadania e outros.

3.2. A EXTENSÃO CURRICULAR NO CURSO CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE UNIRG

A estrutura curricular do curso de Ciências Contábeis incorpora a Extensão Curricularizada, reconhecendo-a como um componente essencial do ensino superior, ao lado do ensino e da pesquisa. Destaca-se que a extensão é um processo interdisciplinar que engloba aspectos educativos, culturais, científicos e políticos, orientado para a interação transformadora entre a universidade e diversos setores da sociedade.

Com a instituição da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assistência Estudantil – PROECAE, a UnirG concretizou uma das principais metas relacionadas às políticas de extensão. A partir desse marco, tornou-se possível a concretização do planejamento das ações e metas a serem alcançadas.

O Curso de Ciências Contábeis desenvolve uma variedade de atividades de extensão, promovendo uma maior interação no processo de ensino e aprendizagem para acadêmicos e professores. Essas atividades asseguram ao estudante, ao término do curso, a integralização de 300 horas específicas de extensão curricular.

A extensão curricularizada no curso de Ciências Contábeis é oferecida por meio do projeto de Extensão Escola de Negócios e Cidadania. Essa modalidade de extensão incorpora parte da carga horária de algumas disciplinas, e também é complementada por atividades específicas denominadas Atividades Integradoras.

O projeto de extensão curricular Escola de Negócios e Cidadania da UNIRG tem como missão preparar indivíduos para os desafios do ambiente das organizações empresariais e das políticas públicas. Os participantes são incentivados a analisar cenários econômicos regionais, propor ideias inovadoras, empreender e contribuir para a resolução de problemas sociais. Para uma instituição de ensino superior comprometida com o desenvolvimento regional, inserir um profissional no mercado de trabalho transcende a geração de emprego; é formar agentes de transformação social.

O programa “Escola de Negócios e Cidadania” da UNIRG está alinhado à tendência de responsabilidade social. Seu foco principal é capacitar estudantes do ensino médio, empresas de micro e pequeno porte, empreendimentos da economia solidária, agricultura familiar e a comunidade local para enfrentar os desafios econômicos e políticos contemporâneos. Isso visa gerar uma cadeia produtiva mais justa e promover o desenvolvimento econômico sustentável.

Inicialmente, os cursos de Administração e Ciências Contábeis estão colaborando e compartilhando a maioria das experiências vinculadas ao projeto. No entanto, a estruturação flexível do projeto permite a participação de todos os cursos da área de Ciências Sociais e Engenharia.

Disciplinas vinculadas ao projeto de extensão curricular “Escola de Negócios e Cidadania” incluem:

- Segundo Período: Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional, Contabilidade de Negócios;
- Terceiro Período: Responsabilidade Social e Ambiental;
- Quarto Período: Contabilidade Tributária;
- Quinto Período: Contabilidade de Agronegócio;
- Sexto Período: Planejamento Tributário, Gestão de Finanças Públicas;
- Sétimo Período: Contabilidade de Interesse Social e Controladoria;
- Oitavo Período: Todas as disciplinas de contabilidade e gestão empresarial.

O projeto “Integração, Universidade, Serviço e Comunidade – IUSC, é uma proposta de extensão curricular institucional, para executar este projeto são ofertadas disciplinas com o título “Atividades Integradoras”, no curso de Ciências Contábeis estas disciplinas são ofertadas do 2º. período até o 5º. período, sendo 15 horas por período totalizando 60 horas (Atividades Integradoras I, II, III e IV).

A reestruturação das arquiteturas curriculares em novos formatos, propõe disciplinas e outros componentes curriculares que contemplem em suas ementas a configuração da inserção da pesquisa e extensão, além do ensino. Assim, os Projetos Pedagógicos dos Cursos da Unirg têm em sua configuração o Núcleo Integrador que objetiva enriquecer o processo de formação humana e profissional dos educandos, por meio da participação em atividades de complementação da formação social, humana e cultural; atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo e atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional.

Outro objetivo que se destaca é o de proporcionar a articulação entre os diversos saberes presentes nas unidades curriculares, possibilitando a busca por soluções aos problemas reais observados nas comunidades locais. Assim, o currículo trabalha com o componente curricular de extensão Atividade Integradora (AI), praticando interdisciplinaridade e transversalidade entre os conteúdos de ensino através de um eixo integrador, o qual promove a articula os conhecimentos trabalhados no semestre letivo.

Estão envolvidos de forma interdisciplinar acadêmicos os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Medicina e Psicologia.

O projeto tem como objetivo principal desenvolver aprendizagens em ambientes dentro e fora da universidade, desde os primeiros semestres dos cursos, utilizando como cenários de práticas todos os espaços sociais e educativos disponíveis para o aprendizado, humanização, construção da cidadania, criatividade e inovação na produção acadêmica. Além desse objetivo, os acadêmicos também são motivados a trabalhar com a problematização regional e local da comunidade; construir planejamento para solucionar problema; atuar em equipe interdisciplinar como protagonista na resolução de situação proposta; disciplinar seu tempo para realizar tarefa em equipe; organizar as atividades em conjunto; conhecer e comprometer-se com os Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável (ODS), desenvolvendo atitude cidadã e apresentar resultados parciais e finais das atividades executadas. Os grupos foram organizados por subtemas, analisaram questões sobre a UnirG e seus Campi, propuseram e executaram ações para reconhecimento e divulgação para a comunidade interna e externa ao projeto, além de extravasarem os muros da universidade, promovendo ações de arte e cultura para a comunidade

3.3. ANÁLISE SWOT DA EXTENSÃO CURRICULAR NO CURSO CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE UNIRG

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), também conhecida como análise FOFA, é uma ferramenta estratégica que visa identificar e avaliar os pontos fortes (Strengths), pontos fracos (Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats) relacionados a um determinado contexto. No caso da extensão curricular do curso de Ciências Contábeis, a análise SWOT pode ser aplicada da seguinte forma:

Pontos Fortes (Strengths):

- **Carga Horária:** O curso em estudo oferece em sua proposta pedagógica 300 horas de extensão curricular, considerando que o Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da Lei nº 13.005/2014, em sua meta 12, estratégia 12.7 estabelece que as IES brasileiras devem assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária. Considerando que o curso atualmente tem 3.000 horas, conclui que a carga horária está compatível com a quantidade mínima preconizada pela norma legal;
- **Envolvimento da Comunidade:** A extensão curricular do curso está alinhada com a missão institucional, com os objetivos descritos no PDI da IES e direcionada para criar uma ponte entre o curso e a comunidade, gerando benefícios mútuos e fortalecendo o

compromisso social da instituição. Principalmente por meio das Atividades Integradoras os discentes são estimulados participar de projetos sociais e culturais que contribuam para o desenvolvimento da comunidade e promovam a diversidade cultural.

- **Integração Interdisciplinar:** Se a extensão curricular envolve diversas disciplinas, isso pode promover uma abordagem interdisciplinar, enriquecendo a formação acadêmica dos estudantes, no curso de Ciências Contábeis em Estudo a Extensão Curricular envolve diversas disciplinas de forma interdisciplinar e nas atividades integradoras envolve diversos cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Medicina e Psicologia.
- **Inovação Educacional:** A introdução de métodos de ensino inovadores na extensão curricular pode estimular o pensamento criativo e promover abordagens pedagógicas diferenciadas. As temáticas e métodos de ensino para promoção da extensão curricular no curso são escolhidas semestralmente pelo Núcleo de Docente Estruturante do Curso (NDE), todas são alinhadas com os objetivos institucionais e com as demandas do contexto social que o curso está inserido.
- **Promoção da Empregabilidade:** Os objetivos dos projetos de extensão do curso também estão direcionados para preparar os estudantes para o mercado de trabalho, oferecendo experiências práticas que complementem sua formação acadêmica e aumentem sua empregabilidade.
- **Campo de Aplicação da Extensão Curricular:** O curso de Ciências Contábeis da UnirG tem disponível diversos espaços, programas e projetos para aplicar as ações de extensão curricular: Rádio UnirG, Projeto de Extensão Hora Cidadã, Programa de Extensão INOVO (incubadora de empresa da universidade UnirG), Centro de Inovação em Negócios da UnirG (CINU) e Núcleo de Práticas Contábeis.

Pontos Fracos (Weaknesses):

- **Recursos Limitados:** Restrições de recursos, como orçamento e pessoal, podem limitar a eficácia e abrangência das atividades de extensão. Considerando que o curso em estudo está com uma demanda incipiente de alunos em virtude do elevado nível de evasão no período da pandemia Covid-19, a mantenedora (Fundação UnirG), destina um orçamento de recursos limitados para o curso, dificultando diversas ações pedagógicas inclusive aquelas ligadas a extensão curricular.
- **Falta de Envolvimento Estudantil:** Se os estudantes não estão engajados ou não veem valor na extensão curricular, isso pode comprometer o sucesso das iniciativas.
Considerando que a extensão curricular ainda está em estágio inicial de implementação, não foi estabelecida plenamente a cultura de extensão no curso.
- **Falta de Coordenação Interna:** A falta de uma coordenação eficaz entre os departamentos ou áreas envolvidas na extensão pode levar a iniciativas desarticuladas e menos eficazes. A extensão curricular foi inserida pela primeira vez na proposta pedagógica em 2022, deste modo, é um processo recente que está em fase de implementação, tendo ainda que definir as linhas de coordenação dos projetos.
- **Resistência Institucional:** resistência à implementação de atividades de extensão, seja devido a uma cultura acadêmica tradicional ou a falta de compreensão sobre os benefícios. Pelo fato de estar ainda em projeto de implementação é natural a resistência de docentes, discentes e gestores para participar dos projetos e propostas pedagógicas da extensão curricular do curso.

Oportunidades (Opportunities):

- **Parcerias Externas:** Colaborações com empresas, organizações não governamentais (ONGs) e outras instituições podem criar oportunidades valiosas para os estudantes e fortalecer a reputação da instituição. O curso está inserido no contexto da Amazônia Legal

Oriental, região complexa em termos bióticos, potencial agrícola e antropológico, inserir um profissional contábil no mercado de trabalho nesta região é mais do que a geração de emprego, é subsidiar o desenvolvimento regional sustentável.

- **Inovação Tecnológica:** A integração de tecnologias emergentes na extensão curricular pode proporcionar novas formas de aprendizado e engajamento dos estudantes.
- **Demandas do Mercado:** Identificar e responder às demandas específicas do mercado por meio da extensão pode melhorar a empregabilidade dos estudantes após a formatura.
- **Participação Ativa dos Estudantes:** Incentivar a participação ativa dos estudantes na definição e implementação das atividades de extensão pode aumentar o engajamento e a eficácia.

Ameaças (Threats):

- **Mudanças na Legislação:** Alterações nas políticas educacionais ou legislação podem afetar a estrutura e implementação das atividades de extensão.
- **Concorrência com Outras Instituições:** Se outras instituições oferecem programas de extensão mais atraentes, isso pode representar uma ameaça à captação de estudantes.
- **Desinteresse da Comunidade:** Se a comunidade não perceber benefícios tangíveis a partir das atividades de extensão, o desinteresse pode prejudicar a continuidade dessas iniciativas.
- **Rápidas Mudanças Tecnológicas:** Se as atividades de extensão não acompanharem as mudanças tecnológicas, os estudantes podem perder oportunidades relevantes para o mercado de trabalho.

Ao realizar uma análise SWOT da extensão curricular do curso de Ciências Contábeis da UnirG, foi possível identificar áreas de melhoria, para potencializar pontos fortes, aproveitar oportunidades e desenvolver estratégias para lidar com ameaças, contribuindo assim para o aprimoramento contínuo do programa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve o objetivo de estudar o projeto pedagógico do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi – UNIRG e verificar se a extensão curricular está alinhada com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024/2028, com as diretrizes curriculares nacionais.

Conforme conferido no decorrer da pesquisa, percebeu-se que os parâmetros impostos pelo Projeto Pedagógico do Curso, o Plano de Desenvolvimento Institucional e a grade curricular estão de acordo com o imposto pela Resolução CNE/CES 10/2004 que, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis.

Na matriz curricular nº 09 e 10, por exemplo, traz em suas estruturas, as Atividades Integradoras I, II, III e IV ocorridas no decorrer do 2º ao 5º período. Essas atividades são vinculadas ao programa de extensão da instituição, onde as ações são realizadas e articuladas com todos os cursos da IES, também está previsto nas propostas pedagógicas o projeto “Escola de Negócios e Cidadania”, ações de extensão em parceria com o curso de administração.

Ao analisar o Projeto Pedagógico do Curso é possível identificar que extensão curricular está alinhada com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2023/2028, com as diretrizes curriculares nacionais.

No entanto, é relevante ressaltar que embora as propostas pedagógicas estejam alinhadas com o PDI da UnirG e com as diretrizes curriculares nacionais, o programa de extensão do curso ainda está numa fase embrionária de implementação, faltando ainda definições quanto a coordenação dos projetos, direcionamento das ações extensionistas e articulações para maior envolvimento dos docentes e discentes.

Vale ressaltar que o problema citado anteriormente não está presente apenas na Universidade de Gurupi (UNIRG). Na pesquisa de Pereira et al.

(2019) tinha-se o objetivo de verificar maneiras de oportunizar a curricularização da extensão no curso de Ciências Contábeis de uma IES (Instituição de Ensino Superior) comunitária. Para isso foi realizado entrevistas semiestruturadas com docentes e demais membros de instituição de Ensino Superior do presente curso. Na conclusão desse estudo, mostrou que o principal desafio para a inserção da extensão no currículo do curso de Ciências Contábeis investigado estava centrado no processo de conscientização dos docentes, que necessitam compreender o papel da extensão universitária na formação dos estudantes.

Colocar os acadêmicos trabalhando juntamente com a sociedade é uma das metas do PDI da UnirG e do PPC do curso de Ciências Contábeis, podendo inclusive promover as ações do curso e fortalecer a imagem do profissional contábil. Alguns estudos, mostraram os resultados positivos dessa interação. Fernandes et al. (2022) apresentou sua pesquisa que tinha o objetivo de difundir o curso de ciências contábeis, a profissão e o profissional de contabilidade em escolas públicas e privadas promovendo o fortalecimento profissional dos participantes (estudantes do curso de Ciências Contábeis) bem como a sensibilização sobre a profissão e o profissional de contabilidade nos alunos das escolas de ensino médio. Para isso, utilizou-se como abordagem o projeto de extensão "*Ciências Contábeis: a profissão e o profissional de contabilidade*" vinculado ao curso de Ciências Contábeis do campus de Apucarana – PA. Nos resultados alcançados, o projeto possibilitou a participação dos estudantes de ciências contábeis afim de terem uma experiência profissional na docência bem como levar aos estudantes do ensino médio informações relevantes quanto à profissão e o profissional de contabilidade no sentido de prestar esclarecimento que possivelmente possam influenciar na escolha do curso de ciências contábeis.

Diante de todo o exposto, observa a partir da Grade Curricular nº 9 o curso de Ciências Contábeis da UnirG implementou o programa de extensão curricular, o qual está alinhado com as Diretrizes Curriculares Nacionais, Plano de Desenvolvimento Institucional e com as Demandas Sociais as

quais o curso está inserido, entretanto, o processo ainda está em fase de implementação, necessitando de avançar em pontos estratégicos, tais como: a coordenação dos projetos, definição orçamentária, articulação para que docentes e discentes tenham a consciência da relevância da prática extensionista e definição clara das propostas pedagógicas de cada projeto. Entretanto, o fato do curso ter inserido no ano de 2022 a extensão curricular no seu PPC foi um avanço pedagógico para fortalecer o tripé do ensino, pesquisa extensão.

Outro ponto relevante é a oportunidade que o curso tem por estar inserido no contexto Amazônia Legal Oriental, região rica de oportunidade para prática de extensionista do curso de Ciências Contábeis, entretanto, o curso terá que definir de forma clara sua linha de atuação lendo as agendas regionais.

Outra questão suplantada nesse estudo foi o enfoque na Responsabilidade Social e Ambiental. Em todos os documentos institucionais analisado, essa temática estava presente, o que mostra uma preocupação do curso em entender a realidade social atual, inclusive com seus projetos de extensão.

Conclui-se que a curricularização é de suma importância para plenitude da extensão no Curso na medida em que garante a inserção social, um fator básico na qualidade do ensino, pois não se produz conhecimento apenas em sala de aula, deve-se compreender a verdadeira função da universidade junto à comunidade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Ítalo D´Artagnan. **Metodologia do Trabalho Científico: métodos e técnica da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

BARBOSA, David Soeiro. **Saberes e Práticas da Extensão Universitária na Resposta ao Enfrentamento da COVID-19 no Brasil**. Revista Práticas

Em Extensão, v. 4, n. 1, p. 50-51, 2020.

BATISTA, Zenilde Nunes; KERBAUY, Maria Teresa Micely. **A Gênese da Extensão Universitária Brasileira no Contexto de Formação do Ensino Superior**. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, v. 13, n. 3, p. 916-930, 2018.

BRASIL. **Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004**. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, e dá outras providências. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces10_04.pdf. Acesso em: 15 set. 2023.

BRASIL. **Resolução nº 005 – Colegiado de Curso de Ciências Contábeis de 26 de outubro de 2021**. Aprova o Projeto de Extensão Curricular “Capacitar” do Curso de Ciências Contábeis da Universidade UnirG. Disponível em: http://unirg.edu.br/arquivos/documentos/Contabeis/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n_%20005-2021%20Projeto%20de%20Extens%C3%A3o%20Capacitar.pdf. Acesso em: 15 out. 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em: 01 set. 2023.

CERQUEIRA, D. T. **Em busca de uma definição de Extensão Universitária no Brasil: conceito, limites e características**. In: Revista Extensão em Rede, v.1, n.1, 2003, p. 21-30.

CIRÍACO, Klinger Teodoro et al. **Ações de ensino, pesquisa e extensão e suas potencialidades à promoção de práticas para a educação das relações étnico-raciais**. Braz. J. of Develop. v. 6, n. 7, p. 43178-43200, 2020.

COELHO, Beatriz. **Pesquisa qualitativa: entenda como utilizar essa abordagem de pesquisa**. 2017. Disponível em: <https://blog.mettzer.com/pesquisa-qualitativa/>. Acesso em: 09 set. 2023.

CRISTOFOLETTI, Evandro Coggo., SERAFIM, Milena Pavan. **Dimensões Metodológicas e Analíticas da Extensão Universitária**. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 45, n. 1, e90670, 2020.

DINIZ, Emily Gabriele Marques et al. **A extensão universitária frente ao isolamento social imposto pela COVID-19**. Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 6, n. 9, p. 72999-73010, sep. 2020.

DINIZ, Flávio Pereira. **A Extensão Universitária como Instrumento de Política Pública**. 2012. 140 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Goiás, Goiânia, 2012.

FERNANDES, Álvaro dos Santos., ZARAMELLA, Franciele Silva., GODOI, João Victor Gonçalves., PEDROSO, Antenógines Leonel. **Ciências contábeis: a profissão e o profissional de contabilidade**. Seminário de Extensão Universitária da Região Sul – 40° SEURS. Apucarana, 2022.

FRAGA, Lais Silveira. **Transferência de Conhecimento e Suas Armadilhas na Extensão Universitária Brasileira**. Revista da Avaliação da Educação Superior, Campinas, Unicamp, v. 22, n. 2, p. 403-419, 2017.

GARCIA, B. R. Z. **The contribution of the university extension for teachers education**. 2012. 115 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012.

GUIMARÃES, I. P., SILVA, A.C. R. DA, GOMES, S. M. DA S., SLOMSKI, V. G. & ARAÚJO, A. M. P. **Uma análise dos projetos político-pedagógicos dos cursos de Ciências Contábeis das universidades públicas do estado da Bahia**. Actas do X Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade o Minho, 2019.

MARQUES, Giulia Elter Castro. **A Extensão Universitária no Cenário Atual da Pandemia do COVID-19**. Revista Práticas em Extensão. São Luís, v. 04, nº 01, 42-43, 2020.

MULATINHO, C. E. S. **Educação contábil: um estudo comparativo das grades curriculares e da percepção dos docentes dos cursos de graduação das universidades federais da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, referentes ao programa mundial de estudos em Contabilidade proposto pela ISAR/UNCTAD/ONU**. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis), Programa Multinstitucional e Inter-regional de PósGraduação em Ciências Contábeis, 2017.

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTES DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NDE). **Estrutura Curricular aprovada pelo Núcleo Docente Estruturantes do Curso de Ciências Contábeis através da Ata de número 019/2020, 26 de maio de 2020, e aprovado pelo Colegiado de Curso no dia 26 de outubro de 2021, Ata de número 003/2021**. 2020.

Disponível em:

http://unirg.edu.br/arquivos/documentos/Contabeis/Estutura%20Curricular%2009%20-%20OVERS%C3%83O%20FINAL%20EAD%2034%2C5%2C%20Res_%20Consumo%20034-2022.pdf. Acesso em: 20 out. 2023.

NUNES, R. K. S.; MACIEL, G. A. dos S.; ALMEIDA, E. B.; GUEDES, M. R.; HENN, R. **Desafios e adaptações da extensão universitária em tempos de pandemia: relato de experiência**. Revista Ciência Plural, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 211–223, 2021.

PACHECO, Victor. **Marketing para contabilidade**. 2020. Disponível em <https://4maos.com.br/marketing-para-contabilidade/>. Acessado em: 10 set. 2023.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI): **2024 – 2028/Universidade de Gurupi**. Gurupi, 2023.

PEREIRA, Júlia Constante; CASTANHA, Eduardo Tramontin; MONTEIRO, Januário José; GUIMARÃES, Milla Lúcia Ferreira; CITTADIN, Andréia. **A curricularização da extensão universitária no curso de ciências contábeis de uma instituição de ensino superior comunitária.** ConTexto – Contabilidade em Texto, Porto Alegre, v. 19, n. 43, 2019.

POTRICH, Tamara. **Marketing na Contabilidade em escritórios contábeis na cidade de Guaporé – RS.** Projeto para o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I. Bacharelado em Ciências Contábeis – Universidade de Caxias do Sul, 2021.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do Trabalho Científico: métodos e técnica da pesquisa e do trabalho acadêmico.** 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS. 2020. Disponível em: <http://www.unirg.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/PPC-Ciencias-contabeis-2020.pdf>. Acesso em: 10 set. 2023.

SANTOS, Djalmir Gomes dos Santos, et al. **Formação Acadêmica em Ciências Contábeis e sua Relação com o Mercado de Trabalho: a percepção dos alunos de Ciências Contábeis de uma Instituição Federal de Ensino Superior.** XI Congresso USP – Iniciação Científica em Contabilidade. São Paulo, 2014.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico.** 24^o ed. Editora: Cortez Editora, 2019.

UNIVERSIDADE DE GURUPI (UNIRG). **Nossa história.** 2023. Disponível em: <http://www.unirg.edu.br/aUnirG>. Acesso em: 15 out. 2023.

¹ Graduanda do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi – UNIRG. E-mail: jocimariararaujo@unirg.edu.br

² Graduanda do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi – UNIRG. E-mail: maluanelopesd@gmail.com

³ Professor Me. Orientador do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi – UNIRG. E-mail:victor@unirg.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!